

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

o'qishga qaytib ketadi, yangi do'stlar, professor va uning qizi Sayyora bilan tanishadi. Sayyora bilan birgalikda boshqa davlatga o'qishga ketishadi. Natijada, bu yaqinlik Abdullaning Gulchehraga nisbatan sof muhabbatini shubha ostiga qo'yadi. Abdulla asta-sekin o'zgarib, manmanlikka berila boshlaydi va voqealar rivoji davom etadi.

Kulminatsiya: Abdullaning insoniylik, vijdon va mas'uliyat haqidagi shaxsiy fikrlari yo'qolishi va Gulchehradan o'zining manfaatini ustun qo'yishi asosiy kulminatsiya bo'ladigan bo'lsa, Gulchehra o'z or-nomusini yo'qotib qo'yganligi, muhabbati javobsiz qolgani uchun vafot etgani har bitta o'quvchining ko'ziga yosh keladi.

Yechim: Kechikkan pushaymonlik. Abdulla o'z xatolarini anglab-anglamay turgan paytida, Samanning balki men baxtli qilardim degan gaplari syujetning bu tarkibiga misol bo'la oladi. Abdulla nafaqat sevgan insonlarini balki o'zining insoniy qiyofasini ham yo'qotganini tushunadi. Romanning nomi "Odam bo'lish qiyin" jumlasini ularning bosh g'oyasiga aylanadi: Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin ekanligini isbotladi.

Asar qahramonlari: Abdulla, Gulchehra, Samad va Sayyora asar davomida o'zgarib, rivojlanib boradi. Qo'shimcha epozod sifatida keltirilgan Abdullaning tog'asi hayoti esa qo'shimcha mavzu jihatida asar sujeti atrofida aylanadi.

Mazkur asarda syujet nafaqat voqealar ketma-ketligini, balki insonning ichki dunyosini ochib berish vositasi sifatida xizmat qilgan. Syujet tarkibiy qismlarining izchil qo'llanishi asarning badiiy ta'sir kuchini oshirgan. Shuningdek, asarning konsentrik tipga kirishi o'qilishga oson va tushunarli qilishga yaqindan ko'maklashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarbekov O'. Odam bo'lish qiyin: Roman. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 1977. – 320 b.
2. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Akademnashr, 2004. – 240 b.
3. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1980. – 384 b.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СИНЕКТИКИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

к.ф.н., доц. Головина Ирина Викторовна

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н.

Толстого

golovina-tula@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматривается понятие и суть метода синектики, указываются принципы и варианты его применения на уроках иностранного языка, анализируются преимущества использования данного метода на уроках.

Ключевые слова: метод синектики, аналогии, творческое мышление

Обществу всегда требуются творческие личности, талантливые люди, которые не только адаптируются к новым условиям жизни, но и изучают новые области, овладевают знаниями в новых сферах деятельности и даже опережают время, что приводит к научно-техническому прогрессу. Поэтому основная задача педагогов заключается сейчас в том, чтобы сформировать у обучающихся способность самостоятельно добывать, анализировать и критически осмысливать полученную информацию, тщательно обдумывать принимаемые решения, четко планировать действия. Аналогичные цели стоят и перед учителями иностранных языков, которые стремятся создать развивающую образовательную среду для учащихся, чтобы они могли выдвигать оригинальные идеи и находить нетрадиционные способы решения поставленных задач. В связи с этим возникает острая необходимость не только внедрять на занятиях по иностранным языкам новые технические средства, но и использовать новые формы и методы преподавания.

Одним из современных методов в практике обучения иностранным языкам на данный момент является метод синектики, который позволяет совмещать разнородные элементы в процессе творческого поиска решения проблемы и помогает привести к превращению незнакомого в знакомое и, наоборот, знакомого в незнакомое, т. е. направлен на поиск нестандартных решений сложных задач. Метод синектики был разработан в США Уильямом Гордоном и Джорджем Принсом в начале 1950-х годов. Они пытались выяснить, как люди находят необычные творческие решения, и установили, что использование аналогий и сознательное переключение мышления может значительно повысить креативность. Таким образом, суть метода сводится к поиску аналогий, среди которых представлены четыре вида:

1. Прямые аналогии помогают сравнить два объекта, которые имеют схожие черты, природные данные или технические характеристики, в результате чего можно найти варианты решения проблемы за счет перекрестного применения идей.
2. Символические аналогии позволяют в обычных вещах увидеть парадоксы, сформулировать проблему в виде метафоры, в результате чего возникает возможность увидеть привычное с необычного ракурса.
3. Личные аналогии помогают представить себя на месте явления или объекта, о котором идет речь, и применить к себе его функции, особенности и характеристики, что поможет изменить взгляд на вещи.
4. Фантастические аналогии позволяют проявлять всю фантазию, представить объект в самых ирреальных условиях [1].

Суть данного метода сводится к тому, чтобы решить конкретную проблему путем стимулирования творческой активности, когда участникам обсуждения предлагают высказывать всевозможные варианты решения проблемы, в том числе, самые нереалистичные, и тогда происходит нерациональный процесс, который способствует абсолютно рациональному решению. Если поначалу такие аналогии могут показаться нелепыми и даже бессмысленными, то в процессе внедрения данного метода в учебный процесс появляется возможность увидеть новые грани предмета, новые стороны проблемы, новые возможности.

Такие аналогии требуют от участников богатой фантазии и хорошо развитого воображения и предоставляют прекрасную возможность не только отойти от традиционного хода мысли, но и в некоторых случаях даже довести все до абсурда с целью поиска нового пути решения проблемы, которое может возникнуть с совершенно неожиданной стороны [2].

Таким образом, метод синектики представляет собой творческий подход к решению проблем и генерации идей, который основан на использовании аналогий и метафор, что позволяет участникам выйти за рамки привычного мышления и найти нестандартные решения. Применительно к урокам иностранного языка использование метода синектики позволит значительно обогатить учебный процесс, сделать его более интерактивным и увлекательным, а также развить творческие способности учащихся.

Метод синектики включает в себя несколько ключевых принципов: 1) Использование аналогий: в ходе поиска сходства между несвязанными явлениями, при сравнении одной идеи с другой появляется возможность увидеть проблему с новой, непривычной стороны. 2) Групповая работа: в процессе обсуждения темы и обмена мнениями и идеями в рабочей группе происходит более глубокое понимание изучаемой темы. 3) Творческое мышление: стимулирование творческой деятельности, принятие парадоксов и нестандартного подхода позволяет быстрее и эффективнее найти решение необходимых задач. 4) Эмоциональная вовлеченность: эмоциональная вовлеченность участников в образовательный процесс способствует лучшему усвоению материала. 5) Отсроченная оценка идей: на первый план выходит генерация идей, а критика откладывается на потом.

Ценность метода синектики заключается также в том, что его можно эффективно использовать на различных этапах урока иностранного языка. Этот метод применителен к изучению новой лексики в рамках изучаемой темы, при овладении новой грамматической темой, при развитии умения говорения. Ниже представлены несколько вариантов его применения.

1. При введении новой лексики учитель предлагает учащимся придумать и озвучить свои ассоциации с новыми лексическими единицами. Затем учащиеся обсуждают свои ассоциации в группе, что позволяет им запомнить новые слова и расширить словарный запас.

2. При анализе текста на иностранном языке метод синектики используется для глубокого понимания содержания прочитанного текста. Учитель может предложить учащимся провести аналогию между героями текста и известными личностями или персонажами из фильмов, что позволяет обучающимся лучше понять поступки и мотивацию персонажей, а также развить навыки критического мышления.

3. Для развития умения говорения учитель может организовать групповую дискуссию, в которой учащиеся используют метод синектики для обсуждения актуальных тем. Например, учащиеся могут провести аналогию между основными проблемами по изучаемой теме и личными ситуациями из жизни, что не только помогает лучше выражать мысли на иностранном языке, но и

позволяет сделать общение более ярким, динамичным, личностно-ориентированным.

4. Метод синектики также может быть использован при создании проектов. Например, учитель может предложить учащимся выбрать тему, связанную с культурой стран изучаемого языка, и провести аналогию с культурой своей страны, что поможет учащимся глубже понять культурные различия и сходства стран изучаемого и родного языков, а также развить исследовательские навыки учащихся и навыки публичных выступлений.

5. Метод синектики может быть полезен для решения проблем, связанных с изучением языка. Например, если учащиеся испытывают трудности с грамматикой, учитель может предложить им провести аналогию между грамматическими правилами и правилами игры. Это поможет учащимся увидеть грамматику в более легком и доступном свете, а также повысит их мотивацию к изучению иностранного языка.

Применение метода синектики на уроках иностранного языка имеет множество преимуществ: 1) Происходит развитие креативности, учащиеся тренируют навыки нестандартного мышления и учатся находить оригинальные решения. 2) Осуществляется углубленное изучение материала, поскольку использование аналогий, внедрение метафор помогает лучше усвоить сложные темы. 3) Совершенствуются навыки общения, так как групповая работа положительно сказывается на развитии навыков взаимодействия в группе, способствует воспитанию уважения и терпимости друг к другу. 4) Все участники эмоционально вовлечены в учебный процесс и заинтересованы в его результатах, в результате чего формируется положительная мотивация к обучению.

Таким образом, метод синектики – это мощный инструмент, который может значительно обогатить уроки иностранного языка. Его применение направлено на поиск нестандартных решений, что способствует развитию креативного мышления и углубленному пониманию материала, а также помогает улучшить навыки общения. Внедрение этого метода в учебный процесс не только делает уроки иностранного языка более насыщенными, интересными и увлекательными, но и помогает учащимся выйти за рамки привычного мышления, находить неожиданные решения и, как следствие, стать более уверенными в применении своих знаний, умений и навыков.

Список использованной литературы:

1. Радивилка Е. А. Метод синектики как один из активных методов обучения / Е. А. Радивилка, А. С. Новик; науч. рук. А. Ю. Зуенок // Современные технологии в образовании: материалы международной научно-практической конференции, 23–24 ноября 2017 г. / Белорусский национальный технический университет; редкол.: С. В. Харитончик (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БНТУ, 2017. – Ч. 1. – С. 214.
2. Кокшарова Н. М. Синектика как инструмент компетентностного подхода // Известия ВГПУ, 2017. – № 4 (117). – С. 51.